

Աղբյուրը՝

*Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ: Գիտաժողովի նյութեր, I / ՀՊՏՀ, Եր.,
«Տնտեսագետ», 2015, էջ 400-405:*

ՆԱՐԵԿ ՄԱՐԱՏԻԿՅԱՆ

Ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ,
դասախոս, ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՁ

Հիմնաբառեր. տարածական զարգացում, գիտություն, գիտելիքահենք տնտեսություն, մարդկային կապիտալ, տնտեսության զարգացում, կրթություն

Հոդվածում քննարկվում է տարածքային տնտեսության և գիտության միջև առկա կապը: Այսօր ՀՀ-ում տարածքային տնտեսությունը խիստ անմխիթար վիճակում է, իսկ դա իր բացասական ազդեցություն է թողնում երկրի ընդհանուր տնտեսության վրա: Խնդրի կարգավորման համար առաջարկվում է անցում կատարել գիտելիքահենք տնտեսության:

Մրցունակ տնտեսություն ունենալու համար պետք է շարժվել շուկայի ժամանակակից պայմաններին և թելադրանքին համահունչ, քանի որ շուկայական նախկին մեթոդներն այլևս չեն տալիս ցանկալի արդյունք: Պետք է շարժվել նոր մոտեցումներով՝ զարգացնելով կրթությունը, գիտությունը, նորաստեղծական տնտեսությունը: Նման մոտեցումն առավել արդիական է ՀՀ տնտեսության համար, որը չունի բավարար բնական պաշարներ:

Շուկայական տնտեսության ներկայիս փուլում կարևորվում է տնտեսության համաչափ զարգացումը, ինչը ենթադրում է կենտրոնացման բարձր տեմպերի թուլացում, այսինքն՝ տարբեր մարզերի և համայնքների տարածական զարգացում:

Հարկ է նշել, որ այսօր ՀՀ-ում այդ գործընթացը անմխիթար վիճակում է: Ասվածի վառ վկայությունն են ինչպես պաշտոնական վիճակագրության¹, այնպես էլ հետազոտողների հրապարակումները²:

Տարածքային անհամաչափ զարգացման նման վիճակը կարելի է բացատրել մի շարք հանգամանքներով, որոնցից առավել ուշագրավ են երկուսը.

1. Մեզանում վերջին վարչատարածքային բաժանումը տեղի է ունեցել 1995 թ.՝ «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա: Պետք է նշել, որ այդ բաժանումը լուծում էր սվյալ ժամանակի խնդիրները, իսկ ռազմավարական զարգացման առումով, որևէ հիմնավորում չունեի³:

Ասվածից պարզ է դառնում, որ տարածքային տնտեսության անհամաչափ զարգացման հիմնական և գլխավոր պատճառը տարածական ոչ ճիշտ կամ անհամապատասխան բաժանումն է, որ բացասաբար է ազդում տնտեսության զարգացման վրա: Բնականաբար, նորանկախ Հայաստանն այդ ժամանակ ուներ ավելի կարևոր՝ պետությունը կայունացնելու և պատերազմի հասցրած վնասները փոխհատուցելու խնդիրներ:

2. *Տարածքային զարգացման անհամաչափությունները Հայաստանի Հանրապետությունում սկսել են խորանալ տնտեսական աճի արագացմանը զուգընթաց՝ 2000 թվականից, և հիմնականում արտահայտվում են մայրաքաղաք Երևանի տնտեսական դերի և նշանակության աճով, որի արդյունքում կենսամակարդակի տարբերությունը Երևանի և Հայաստանի Հանրապետության մարզերի միջև անընդհատ աճել է: Մեծ են նաև անհամաչափությունները մարզերի միջև: Երկարաժամկետ ապագայում, տարածքային մեծ և, առավել ևս, խորացող անհամաչափությունները կարող են ուղղակիորեն և անուղղակիորեն բացասաբար անդրադառնալ երկրի ընդհանուր տնտեսական զարգացման վրա: Մասնավորապես՝*

¹ http://www.armstat.am/file/article/marz_12_10.pdf

² Գրիգորյան Կ., Տարածական զարգացման ծրագրամեթոդական և գիտահետազոտական հիմնախնդիրները: Տնտեսության համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2012 թ., գիտաժողովի նյութեր, Եղեգնաձոր, 2013, էջ 32:

³ Խաչիկյան Ս., Տարածական զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ մարզերում: Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր, էջ 582:

անհամաչափ տարածքային զարգացումը նպաստում է տնտեսապես թույլ զարգացած տարածաշրջաններից բնակչության անցանկալի արտահոսքին ու քաղաքային համայնքներում, հատկապես՝ Երևանում կենտրոնացմանը⁴:

Տարածքային տնտեսության անհամաչափ զարգացումը էլ ավելի խոր կերպով սկսել է արտահայտվել տնտեսական աճին զուգընթաց: Այդ ժամանակաշրջանում տեղի ունեցավ արդյունաբերության արագ զարգացում, մեծացավ Երևանի տնտեսական նշանակությունը, մյուս արդյունաբերական քաղաքները (Վանաձոր, Գյումրի, Սյիտակ, Ալավերդի և այլն) ամենատարբեր պատճառներով սկսեցին հետընթաց ապրել: Մարզային տնտեսության ոչ ճիշտ կառավարումը, ենթակառուցվածքների թույլ զարգացած լինելը, բնակչության արտագաղթը նույնպես բացասական ազդեցություն թողեցին տարածքային զարգացման վրա:

Ներկայումս մշակվում են ամենատարբեր ծրագրեր և միջոցառումներ այս ամենը շտկելու ուղղությամբ:

Սակայն, հարկ է նշել, որ ինչպես տնտեսության, այնպես էլ տարածքային համաչափ զարգացումը ենթադրում է զգալի չափով ֆինանսական միջոցների ներգրավում, ռեսուրսների առկայություն, արտաքին տնտեսական հարաբերությունների կայունացում, արտահանման ծավալների ավելացում և այլն:

Այլընտարանքային տարբերակ է գիտության, գիտակրթական քաղաքականության խթանումը:

Գաղտնիք չէ, որ ներկայումս շատ պետություններ բուռն կերպով զարգացնում են գիտությունն ու կրթությունը, որն ունի շատ պարզ բացատրություն՝ այսօր տնտեսության հիմնական շարժիչ ուժ են համարվում գիտությունը, նորարարական տեխնոլոգիաները և **մարդկային ներուժը**:

Չի կարող լինել կայուն զարգացում առանց մարդկային կապիտալի զարգացման. մարդկային ներուժը վճռորոշ դեր ունի ցանկացած երկրի տնտեսության համար: Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ այսօր գիտելիքը պետք է դիտարկել նաև որպես տնտեսական ապրանք, որի որակից և քանակից է կախված տնտեսության հետագա զարգացումը, ապրանք, որի ճիշտ օգտագործումը կարող է զգալի օգուտներ տալ տնտեսությանը, իսկ սխալ օգտագործումը կամ ուղղակի չօգտագործելը՝

⁴ Տարածքային զարգացման հայեցակարգ, ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի նիստ, N25 արձանագրային որոշում, էջ 2:

վնասներ հասցնել դրան: Նման մոտեցումն առավել արդիական է հատկապես բնական պաշարներով և ռեսուրսներով աղքատ ՀՀ տնտեսության համար:

Ամփոփելով միտքը՝ կարելի է ասել, որ գիտելիքից կախված այդ նոր համակարգն ընդունված է անվանել **գիտելիքահենք տնտեսություն**⁵, որը ՏՀԶԿ-ն սահմանել է որպես «տնտեսություն, որ ուղղակիորեն հիմնված է գիտելիքի և տեղեկատվության արտադրության, բաշխման և օգտագործման վրա»⁶:

Վերոնշյալից կարելի է եզրակացնել, որ տարածական զարգացումը կարող է հիմնվել գիտելիքահենք տնտեսության վրա, որի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ ապահովում է երկարատև կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ մարդկային կապիտալի կուտակում և դրա արդյունավետ զարգացում⁷:

Պատահական չէ, որ ականավոր տնտեսագետ Ա. Մարշալը կապիտալը բնութագրել է հետևյալ կերպ. «Կապիտալի նշանակալի մասը գիտելիքներն են և կազմակերպությունները...»⁸:

Այսինքն՝ եթե այսօր համադրում ենք տարածքային տնտեսության հնարավորությունները և հեռանկարները, ապա հստակ երևում է, որ տարածքային տնտեսության զարգացման հեռանկարները կամ գոնե դրանց ներկայացված պահանջներն ավելի մեծ են, քան հնարավորությունները: Եթե չիրականացվեն որոշակի փոփոխություններ, ապա շատ հավանական է, որ տարածքային տնտեսության համաչափ զարգացումն այդպես էլ կմնա որպես երազանք: Իսկ որպեսզի երազանքը դառնա իրականություն, անհրաժեշտ է կատարել որոշակի փոփոխություններ, որոնք կարող են զգալի կերպով ազդել տարածքային տնտեսության համաչափ զարգացման վրա: Իսկ այդ ամենի համար անհրաժեշտ չեն նավթ, շուկաներ, ծով, ոսկի, այդ ամենին կարելի է հասնել միայն ու միայն գիտելիքահենք տնտեսության և կրթված հասարակության շնորհիվ:

Գիտության զարգացումը կենսական նշանակություն ունի հատկապես բնական պաշարներով ոչ հարուստ, աշխարհաքաղաքական բարդ խնդիրներ ունեցող Հայաստանի համար:

⁵ Վարդանյան Գ., Գիտելիքի կառավարումը և տնտեսական զարգացումը: Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր, էջ 13:

⁶ OECD (1996), "The Knowledge-based Economy" OECD / STI Outlook, Paris. p. 3.

⁷ Վարդանյան Գ., Գիտելիքահենք տնտեսություն. հնարավորություններ և մարտահրավերներ, «Գիտություն», Ե., 2008, էջ 150:

⁸ Маршал А., Принципы экономической науки, т. I, М., Прогрес, 1993, с. 208.

Այսպիսով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր գիտությունը մեծ ազդեցություն ունի տնտեսական զարգացման վրա, ինչպես նաև տնտեսության շարժիչ ուժն է, կարող ենք վստահորեն ասել, որ գիտակրթական քաղաքականության ճիշտ կառավարումը կարող է նաև զգալիորեն մեծացնել տարածքային տնտեսության զարգացման ներուժը, հանդես գալով որպես յուրօրինակ ուժ հասարակության զարգացման, կայունացման գործում, ինչպես նաև խթանել տնտեսական աճը:

Գիտելիքահենք տնտեսության մոդելն անմիջական ազդեցություն է թողնում նաև սոցիալական միասնության վրա կամ, այլ կերպ ասած, գիտելիքի հասարակությունը հանդես է գալիս որպես սոցիալական միասնության գրավական⁹:

Գիտակրթական քաղաքականության ճիշտ կառավարումը և դրա զարգացումը մարզերում կարող են զգալիորեն թեթևացնել նաև մարզերի բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ հատկապես բարձրագույն կրթությունը գտնվում է կենտրոնացման բարձր փուլում, կրթական ենթակառուցվածքների զարգացումը մարզերում կարող է դրական ազդեցություն թողնել տարածքային տնտեսության վրա՝ դիտարկվելով որպես յուրօրինակ ներդրում մարզերում¹⁰:

Այս համատեքստում կարևորվում է նաև գիտության կառավարման խնդիրը: Կառավարում, որը պահանջում է բարդ և համակողմանի մոտեցումներ կրթության ոլորտում: Պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ այս պարագայում պետությունն ունի զգալի անելիք երկրի կառավարման և դրա զարգացման գործում: Պետության դերը գիտության կառավարման գործում պայմանավորված է նաև այն գործոնով, որ կառավարումը պետք է բխի պետության որդեգրած քաղաքականությունից և ներդաշնակ լինի պետական քաղաքականությանը:

Այսպիսով՝ պետության կողմից գիտության կառավարումը պետք է ներդաշնակ լինի կրթության և մշակույթի ոլորտներում իրականացվող քաղաքականությանը, նկատի ունենալով, որ վերոնշյալ ոլորտները փոխկապակցված են հետևյալ

⁹ Վարդանյան Գ., Գիտելիքահենք տնտեսություն, Ե., 2008, էջ 347:

¹⁰ Մարատիկյան Ն., Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցերը: Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային 2-րդ գիտաժողով, ԵՊՀ, Ե., 2014, էջ 104:

բանաձևով. «Գիտությունը նոր գիտելիք է գեներացնում, կրթության միջոցով փոխանցում է սերունդներին, իսկ ձեռք բերած գիտելիքը պահպանում է մշակույթը»¹¹:

Որպես ամփոփում՝ հարկ ենք համարում ներկայացնել մի քանի դրույթներ և առանձնահատկություններ, որոնք, մեր կարծիքով, կարող են ապահովել տարածքային տնտեսության զարգացում գիտելիքահենք տնտեսության պայմաններում.

1. ունենալ լավ կրթված հասարակություն,
2. տնտեսության մեջ զարգացնել գիտատար ճյուղերը,
3. մարզերում իրականացնել ներդրումներ գիտության ոլորտում,
4. բարելավել մարդկային կապիտալի որակական կողմերը:

Մրցունակ և զարգացող տնտեսություն ունենալու համար պետք է շարժվել շուկայի ժամանակակից պայմաններին և թելադրանքին համահունչ, շուկայական տնտեսության նախկին մեթոդներն այլևս չեն տալիս ցանկալի արդյունքներ, պետք է զարգացնել կրթությունը, գիտությունը, նորաստեղծական տնտեսությունը, ապահովել տարածքային տնտեսության համաչափ զարգացում՝ մարդկային կապիտալի և գիտության ներուժի շնորհիվ:

Չպետք է մոռանալ, որ նյութական բարիքները սպառվում են դրանց օգտագործմանը զուգընթաց, իսկ գիտությունը, ընդհակառակը՝ ավելանում: «Հաջորդ հասարակությունը կլինի գիտելիքի հասարակությունը: Գիտելիքը կլինի հիմնական շարժիչ ուժը, և գիտելիքային աշխատողները կլինեն աշխատուժի գերիշխող խումբը»¹²:

НАРЕК САРАТИКЯН

РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ключевые слова: региональное (пространственное) развитие, наука, экономика основанная на знаниях, человеческий капитал, развитие экономики, образование

¹¹ Atoyan, Koryun, Parities of University Knowledge and Policy of Economic Development of the Country (Համալսարանական գիտության և երկրի տնտեսական զարգացման քաղաքականության առնչությունները) (2014). "The contemporary issues of economic development in the Republic of Armenia", Proceedings of 23th conference of Armenian State University of Economics, 2014, pp. 5-12., Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3883704>

¹² Drucker P., The Next Society. Economist, 1 November, 2000. <http://www.economist.com/node/770819>

В статье обсуждается связь между наукой и развитием региональной экономики с учетом того, что сегодня в РА региональная экономика находится в плохом состоянии, что отрицательно воздействует на общее экономическое развитие. Для решения этого вопроса предлагается перейти на экономику, основанную на науке. Представляются особенности основанной на науке экономики, и его эффективность для развития экономики.

Для того, чтобы иметь конкурентоспособную и развивающуюся экономику, нужно двигаться соответственно тому, что старые методы рыночной экономики больше не дают желаемых эффектов, нужно двигаться новыми подходами, развивать образование, науку, инновационную экономику. Нельзя также забывать, что материальные блага истекают параллельно их потреблению, а наука, наоборот, увеличивается (распространяется). Такой подход более актуален, особенно для экономики РА, так как он беден природными ресурсами и резервами.

Следующее общество будет обществом знаний. Знание станет главной действующей силой, научные работники будут доминирующей группой рабочей силы.

NAREK SARATIKYAN

ROLE OF SCIENCE IN REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Key Words: regional development, science, knowledgebased economy, human capital, economic development, education

This article discusses relationship between regional economic development and science. Taking into consideration the fact that nowadays regional economy in RA is in a very poor condition, it has negative effect on overall economic development of the country. For solution of this problem transition to knowledge-based economy is suggested. Peculiarities of knowledge-based economy and its influence on economic development are introduced.

To have competitive and developing economy it's important to move in accordance with conditions and requirements of modern market, as former methods of market economy are no longer productive. Therefore, we should move forward with new approaches, develop education, science, innovative economy without forgetting that material goods are exhausted while in use, but science, on the contrary, enlarges. Such approach is more up-to-date, especially for RA economy, which isn't rich in natural reserves and resources.

“Next society will be the society of knowledge. Knowledge will serve as the main driving force, and scientific workers will be a dominant group in future workforce”.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. http://www.armstat.am/file/article/marz_12_10.pdf
2. Գրիգորյան Վ., Տարածական զարգացման ծրագրամեթոդական և գիտահետազոտական հիմնախնդիրները: Տնտեսության համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2012 թ., գիտաժողովի նյութեր, Եղեգնաձոր, 2013, էջ 32:
3. Խաչիկյան Ս., Տարածական զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ մարզերում: Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր, էջ 582:
4. Տարածքային զարգացման հայեցակարգ, ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի նիստ, N25 արձանագրային որոշում, էջ 2:
5. Վարդանյան Գ., Գիտելիքի կառավարումը և տնտեսական զարգացումը: Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր, էջ 13:
6. OECD (1996), "The Knowledge-based Economy" OECD / STI Outlook, Paris. p. 3.
7. Վարդանյան Գ., Գիտելիքահենք տնտեսություն. հնարավորություններ և մարտահրավերներ, «Գիտություն», Ե., 2008, էջ 150:
8. Маршал А., Принципы экономической науки, т. I, М., Прогрес, 1993, с. 208.
9. Վարդանյան Գ., Գիտելիքահենք տնտեսություն, Ե., 2008, էջ 347:

10. Սարատիկյան Ն., Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցերը: Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային 2-րդ գիտաժողով, ԵՊՀ, Ե., 2014, էջ 104:
11. Atoyan, Koryun. Parities of University Knowledge and Policy of Economic Development of the Country (Համալսարանական գիտության և երկրի տնտեսական զարգացման քաղաքականության առնչությունները) (2014). "The contemporary issues of economic development in the Republic of Armenia", Proceedings of 23th conference of Armenian State University of Economics, 2014, pp. 5-12., Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3883704>
12. Drucker P., The Next Society. Economist, 1 November, 2000. <http://www.economist.com/node/770819>